

УДК 692

DOI 10.5281/zenodo.7494238

**ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ СУХОЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

**SURVEY OF A HISTORICAL BUILDING IN THE VILLAGE OF SUKHOE
OF THE REPUBLIC OF KARELIA**

РАТЬКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Петрозаводский государственный университет.

СЕЛЮТИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Петрозаводский государственный университет.

ИРШИНСКИЙ НИКИТА ГЕННАДЬЕВИЧ,

студент,

Петрозаводский государственный университет.

RATKOVA ELENA IGOREVNA,

candidate of technical sciences, associate professor,

Petrozavodsk State University.

SELIUTINA LIUBOV FYODOROVNA,

candidate of technical sciences, associate professor,

Petrozavodsk State University.

IRSHINSKY NIKITA GENNADYEVICH,

student,

Petrozavodsk State University.

В статье представлены результаты экспедиционных исследований церкви Казанской Божьей Матери в селе Сухое Беломорского района Республики Карелия. Дана информация об истории культового сооружения. Приведены конструктивные решения здания, определено техническое состояние конструкций. Обозначены выявленные повреждения конструкций здания. Представлены фотографии церкви до и после восстановления. Приведена 3D-модель церкви, выполненная методом фотограмметрии с использованием программного обеспечения Agisoft Metashape. В результате проведенного анализа сделан вывод, что в здании требуется ремонт крыши и локально ремонт внутренних помещений.

The article presents the results of expeditionary research of the Church of the Kazan Mother of God in the village of Sukhoe, Belomorsky district of the Republic of Karelia. Information about the history of the religious building is given. The constructive solutions of the building are given, the technical condition of the structures is determined. Identified damage to the building structures is indicated. Photos of the church before and after the restoration are presented. A 3D model of the church made by photogrammetry using Agisoft Metashape software is presented. As a result of the analysis, it was concluded that the roof repair and local repair of the interior are required in the building.

Ключевые слова: *церковь, конструкции, историческое здание, техническое состояние, крыша, 3D модель, обследования.*

Key words: church, structures, historical building, technical condition, roof, 3D model, surveys.

Памятники деревянного зодчества хранят в себе историю, традиции и быт людей предыдущих поколений, являются отражением и документальным подтверждением прошлого, информацию о котором необходимо сохранять и передавать следующим поколениям. Сохранение объектов культурного наследия является важной задачей, позволяет сохранить связь прошлого, настоящего и будущего. Исторические здания являются важным активом любой страны, в первую очередь для иллюстрации своей истории. Тема исследования объектов культурного наследия широко представлена в работах [1-5].

Летом 2022 года Петрозаводский государственный университет провел научно-исследовательскую экспедицию, целью которой было исследование и определение технического состояния объектов деревянного зодчества Карельской Арктики. В рамках экспедиции были проведены работы по обследованию объектов культурного наследия в Арктической зоне Республики Карелия, определены их параметры и техническое состояние, для визуальной реконструкции выполнена видеосъемка с квадрокоптера, отснят большой объем фотоматериалов, зафиксированы важнейшие детали конструктивных элементов и интерьеров домов, представляющих историко-архитектурный интерес.

Одним из объектов обследования была церковь Казанской Божьей Матери в селе Сухое Беломорского района Республики Карелия. Церковь является одной из немногих дошедших до сегодняшнего дня примеров культовых построек поморских прибрежных поселений Карелии, в связи с чем представляет историко-архитектурный интерес.

Старинное село Сухое расположено на Юго-Востоке Карельского Поморья и относится к числу наиболее старых русских поморских поселений. Оно расположено на открытом берегу Белого моря. Планировка села смешанная, в основном замкнутая с фрагментами свободной и уличной планировок. Лицевые фасады домов ориентированы на площадь, в центре которой расположена церковь Казанской Божьей Матери. В жилой застройке преобладают одноэтажные дома-комплексы на среднем подклете типа «равноширокий брус» под едиными двухскатными и трехскатными вальмовыми крышами с мезонинами-вышками. Планировочные и конструктивные решения бань и рыбных амбаров традиционные. Историко-архитектурный интерес поселения определяет традиционная центрично-акцентированная планировочная структура с элементами архаичной замкнутой планировки и живописность природного окружения.

Церковь Казанской Божьей Матери построена в конце XIX – начале XX века. Расположена она в центре деревни на деревенской площади. В застройке поселения она играла роль архитектурной доминанты. Раньше церковь была четырехчастной, разноширокой и разновысокой, с горизонтальной продольной осью развития. Состояла из молитвенного помещения, прямоугольного алтаря, трапезной и сеней, которые венчались колокольней (Рис. 1).

Рис. 1. Церковь Казанской Божьей Матери до восстановления. Из архива старосты храма Кирияновой Л.М.

В 1934 году церковь была перестроена в клуб, который открылся в здании храма в январе 1935 года. К концу XX века церковь находилась в аварийном состоянии, помещение алтаря было разобрано, кровля разрушена, часть конструкций утрачена, разобраны печи. Позднее на средства местных жителей церковь была восстановлена, но ее исторический облик изменился.

В настоящее время церковь одноэтажная, прямоугольная в плане, с последовательно расположенными сенями с колокольной, молельным помещением и алтарем. Объемы здания разноширокие, покрытые разноуровневыми крышами. Над сенями, где объем более узкий, крыша вальмовая трехскатная, над остальной более широкой частью, где расположены молельное помещение и алтарь, двухскатная (Рис. 2).

Рис. 2. Церковь Казанской Божьей Матери после восстановления. Фото Ратьковой Е.И.

Фундаменты культового сооружения бутовые из валунов, уложенных под углами. Под срубом левого бокового фасада молельного помещения фундамент ленточный.

Стены рублены «в обло», верхние венцы сруба заменены на новые брусчатые. На фронте под свесом крыши имеются деревянные зарплаты. Стены обшиты доской в горизонтальном направлении внахлест. Внутренние стены отесаны без скругления углов. Стена сеней при входе отесана со скруглением углов.

Крыша стропильная. Над сенями возведена колокольня, на которой установлен невысокий шатер с деревянным крестом. Над молельным помещением установлена позолоченная луковичная головка с крестом на широком высоком барабане. Ранее, предположительно, крыша была самцово-слеговая со слегами, врубленными через два венца.

Перекрытия балочные, из тесин и досок.

Окна деревянные с четырехчастной расстекловкой.

Вход в сени осуществляется с главного фасада, в молельное помещение - с левого бокового фасада. Входы организованы по дощатому настилу. Из сеней в звонницу ведет деревянная одномаршевая лестница по тетивам.

В результате экспедиционных исследований было установлено:

1. Общее состояние церкви Казанской Божьей Матери удовлетворительное.
2. Состояние фундаментов, перекрытий, полов, потолков, стен, дверей, окон и лестниц – удовлетворительное.
3. Требуется ремонт крыши и локально ремонт внутренних помещений.

Для визуальной реконструкции была выполнена покадровая съемка с квадрокоптера. По полученным фотографиям с использованием программного обеспечения Agisoft Metashape методом фотограмметрии построена 3D модель церкви (Рис. 3).

Рис. 3. 3D модель церкви Казанской Божьей Матери.

Выводы:

1. Собраны исторические сведения об объекте культурного наследия - церкви Казанской Божьей Матери в селе Сухое Беломорского района Республики Карелия.
2. Сделано визуально-инструментальное обследование культового сооружения.
3. Выявлены повреждения конструкций крыши.
4. Выявлены повреждения внутренней отделки помещений.
5. Общее состояние церкви оценивается как удовлетворительное.
6. Требуется ремонт крыши в кратчайшие сроки и ремонт внутренних помещений.
7. Для визуальной реконструкции построена 3D модель церкви.

Исследования, описанные в данной работе, были проведены в рамках проекта "Сохранение памятников деревянной архитектуры карельской Арктики: история и современность (междисциплинарный проект с экспедицией)", поддержанного в рамках Программы поддержки НИОКР студентов и аспирантов ПетрГУ, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия, в 2022 году, финансируемой Правительством Республики Карелия (Договор №4-Г21 от 27.12.2021 между ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" и Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковальчук А.Л. Реставрация элементов исторических деревянных памятников. Петрозаводск: Издательский центр музея-заповедника "Киж", 2019. 54 с.
2. Ополовников А.В. Сокровища русского Севера: Олонецкий край. Беломорье. Северодвинское поречье. Центральные земли России. Сибирь. М.: Стройиздат, 1989. 367 с.
3. Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. Л.: Изд-во лит. по стр-ву, 1972. 119 с.
4. Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам. URL: <https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45084/#i1621958>.
5. Бодэ А.Б. Традиционное строительство из дерева и плотницкое мастерство / А.Б. Бодэ, О.А. Зинина, А.Ю. Косенков, В.А. Попов. Москва: Институт Наследия, 2019. 316 с.

© Ратькова Е.И., Селютина Л.Ф., Иршинский Н.Г., 2022.